

danger. In the small enterprises the accountant gives more advice often by word of mouth and frequently in a situation in which also aspects which do not lie in the field of his expert knowledge have to be considered. The confidence which he enjoys from the side of the employer favours the tendency of the latter to refrain from judging for himself. A differentiation between the consulting and the auditing function will however meet with practical difficulties.

ad. 5. Through the combination of the work as an auditor and as a bookkeeper it becomes difficult to define the responsibility. What is „bookkeeping work” may be estimated as „audit work”. The giving of assistance should therefore be refrained from as much as possible, though there are situations where the most rational solution is found in the assistance given by the accountant. This unavoidable assistance may be incidental or continual.

The difficulties may sometimes become less if the accountant makes use of an employee for the giving of the unavoidable administrative assistance who for the time being is put on the pay-roll of the client and who is not engaged in the audit.

RESUME

Après quelques remarques préliminaires précisant les problèmes qui se posent à l'expert-comptable chaque fois qu'il reçoit une mission, l'auteur examine le choix des critères de classification des entreprises en petites, moyennes et grandes entreprises. Vul le thème de l'étude, les critères usuels tels que: nombre d'ouvriers employés, volume des capitaux, chiffres d'affaires, montant des salaires payés, etc. ne conviennent pas et sont par conséquent rejetés. L'auteur expose ensuite les raisons pour lesquelles les critères ci-après doivent être retenus:

- a. les possibilités de la division du travail;
- b. le degré d'imperfection dans le gouvernement de l'entreprise.

Est caractéristique pour la petite entreprise le fait qu'il est pratiquement impossible d'améliorer l'organisation comptable (y compris le contrôle interne), de telle manière que le but du contrôle par l'expert-comptable: éprouver la sincérité des comptes annuels, puisse être atteint.

A cause de l'imperfection du gouvernement, le petit entrepreneur a un plus grand besoin des conseils de l'expert-comptable. Cependant, cet entrepreneur ne sera pas tout à fait capable de juger avec compétence le bien-fondé de ces conseils, circonstance qui est de nature à compromettre l'indépendance de l'expert-comptable.

Cela précisé, l'auteur peut aborder en détail le problème des rapports entre l'expert-comptable et la petite entreprise. Les questions suivantes sont étudiées successivement:

1. la nature des services attendus de l'expert-comptable;
2. la recevabilité d'une mission de contrôle des comptes annuels;
3. la différence dans la nature et l'extension des travaux à effectuer dans les petites, moyennes et grandes entreprises;
4. les possibilités de la mise en danger de l'indépendance de l'expert-comptable;
5. la responsabilité de l'expert-comptable qui donne aussi son assistance à la tenue de la comptabilité.

Les conclusions principales auxquelles l'auteur parvient sont les suivantes:

1. en ce qui concerne la nature des services attendus, il constate qu'il n'existe pas sur ce point des différences entre la petite entreprise et les autres. Par contre, les points de gravité et la fréquence des contrôles diffèrent: étant donné les rapports avec le fisc, le jugement sur la sincérité des comptes annuels dominera en général. Par ailleurs, le but recherché des contrôles dans la petite entreprise sera davantage de fournir les éléments pour donner décharge au personnel, de surveiller l'exactitude de la comptabilité et les informations qui en découlent.
2. Quant à la recevabilité d'une mission de contrôle des comptes annuels, l'auteur remarque qu'il y a en effet des entreprises pour lesquelles on ne saurait accepter cette mission puisqu'on sait par avance que le but du contrôle: la déclaration de sincérité, ne pourra être délivrée. L'auteur estime que la délivrance d'une déclaration négative ou ne contenant pas d'approbation ne constitue pas une alternative. Il étudie ensuite longuement la question de savoir si, dans des cas où la mission de contrôle des comptes annuels ne peut être acceptée, l'expert-comptable peut quand même se charger d'un contrôle d'ordre général. Dans les milieux professionnels il n'existe pas d'unanimité sur cette question. L'auteur énumère six conditions qui doivent être remplies avant qu'une telle mission puisse être acceptée.
3. Il n'existe en principe pas de différences quant à l'extension des travaux à effectuer dans une petite entreprise et les autres. Toutefois dans la petite entreprise
 - a. l'expert-comptable sera amené à effectuer des travaux supplémentaires afin de pallier les lacunes et imperfections du contrôle interne;
 - b. les travaux ne se limiteront pas exclusivement au contrôle des comptes annuels;
 - c. les sondages éventuels seront plus étendus, ou même — tendront — vers un contrôle intégral.
4. Le danger de compromettre l'indépendance de l'expert-comptable n'est point imaginaire. Plusieurs circonstances augmentent encore ce danger. L'expert-comptable dans la petite entreprise est plus souvent appelé à donner des conseils que dans les autres entreprises, souvent verbalement et sur des situations dans lesquelles des aspects qui ne sont pas du domaine de sa compétence spécifique doivent être pris en considération. La confiance que l'entrepreneur met en lui favorise chez le premier la tendance à renoncer à un jugement personnel. Cependant, il sera difficile en pratique de séparer les fonctions de conseiller et de contrôleur.
5. La combinaison du travail de l'expert-comptable et du comptable rendra la délimitation des responsabilités malaisée. Les deux domaines risquent d'être confondus. Par conséquent l'expert-comptable doit éviter autant que possible de donner son assistance à la tenue des livres, bien qu'il puisse y avoir des situations où cette assistance constitue la solution la plus rationnelle; elle peut alors être accidentelle ou permanente. Ses inconvénients peuvent être diminués lorsque l'expert-comptable met à la disposition de l'entrepreneur un de ses assistants chargé des travaux comptables indispensables, lequel est alors considéré comme faisant partie du personnel du client et ne doit pas contribuer dès lors aux travaux de contrôle effectués par l'expert-comptable.